

2014

ISSN 2278-5655

Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ)

(Bi-Monthly)

Peer-Reviewed Journal

Impact factor:0.948

Aug-Sep Issues

Chief-Editor

Ubale Amol Baban

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

[Editorial/Head Office: 108, Gokuldham Society, Dr.Ambedkar chowk, Near
TV Towar,Badlapur, MS

खे.क एग्यक फोदकल एा खे.क वक्तुहफोदक इज; क्तुक ध हकफेदक , द एव; कदु 1/4 शोक
तेहसील के विशेष संदर्भ में)

अर्थशास्त्र

MKW I [kkjke eqkVn\$

ofj "B 0; k[; krkj

अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, दे-v-fo-fo-] बनक 1/2 452001

1-इलरकुक & ‘

हकजर एा लोअरक इतलर दस इपकर-1 उ-1954 एा लजकज उस खे.क फोदकल दक; डेे ध 'कq वक्र
ध यदु एग्यकवका ध ओलरफोद हकखनकjh दक इकjk ल उ-1974 एा गपका एग्यकवका ध 0; ओगkj दक , ओ
फुइकzक दक इनफकz दजुस दसfy, खjhch फुओक.क , ओफोदकल दक; डेेका ध वको; दक इज cy fn; क x; क
गA ल उ-1995 एा एकुओ फोदकल फुइकz एा करक; क x; क गSfd खे.क {ks=ka एा एग्यकवका ध दक; Z ल गहकफxrk
ध नज वफ/कd गS हकजरh; जे एा एग्यकवका दक ; ksxnku , द फrgkbz गS तcfद खे.क {ks=ka एा 90 प्रतिषत
'kgjh {ks=ka एा 10 प्रतिषत एग्यक, इ वल अfBr {ks=ka एा दक; जr गA खे.क {ks=ka एा एग्यक, इ वुद इडकज दस
लोजस्तखज दजरh गS तksfd इकjk एा वlr; {k : इ लs दक; Z एा यxh गpZ गA एग्यकवका दक नsk ध वkfFkd
फोदकल 0; कइ द : इ लs?kj, ywnkf; Roka दस वfrfjDr दक [kkukp ckxkukp ल जदकjh दक; कy; वkfn {ks=ka एा cMs
इ ककुस दस म|kska दक फोफुएकzक , ओ वल अfBr {ks= दस इकI Mf dkyhu तjh bA/ fl Ddk] Vsyfjx] चMh
फुएकzक दक; Z एा , द उbz हकफेदक दस : इ एा वलुह इगपकु कुकुक 'कq दज fn; क गS एग्यकवका दस वkfFkd

fodkl ds fy, ljdkh ufr; ka dk eq; mnas; muds dke ea vkus okyh ck/kvka dks nij djukl mudh etnijh] jkstxkj] vks] kfxd vkfn {ks=ka ea l qkkj ykuk] mudh dkyrk c<leuk vks] muds fy, jkstxkj ds vol j mi yC/k mi yC/k djuk vkfnA

;g Hkh vkos; d gSfd xteh.k l epk; ds fu/kZure l nL; ka@ifjokjka dh Hkh fodkl ifO; k ea l h/kh ,oa l fO; Hkkxhkhjh gka mudh vi{kkvka vks] vkdk/kkvka dks Hkh vfHko; fDr feyA fodkl ifO; kvka dks r; djus ea l epk; ds l qkoka dks ikFkfedrkh nh tk l dA bl l s vktfhodk fodkl ds fy; sxjhc l epk; viuh {kerk ds vuq i mi yC/k l a k/kuka dk l epr mi ; ks dj l dA insk ds vkfnokl h cgy {ks=ka ds p; fur xteka ea l oguh; vktfhodk mi yC/k djkus ds mnas; l s jkT; 'kkl u }kjk e/; insk xteh.k vktfhodk ifj; kstuk dh ifjdYiuk dh xba xte l Hkk dh l fFkxr 0; oLFkk ifj; kstuk dh /kjh gA bl h ds ek/; e l s l epk; }kjk xjhc l syMts dh j.kuhfr dk fO; kko; u fd; k tkuk gA l ekt d l okh.k fodkl ds fy, ;g vkos; d gSfd efgykva dks u dby fkr fd; k tk; scfYd mlga vkfFkd : i l s Hkh l qDr fd; k tk, A efgykva }kjk ?kj ea fd, tkus okys dk; ka dks fu%kd ekudj mlga dN u djus ds fy, mlga ifrQy ; k vkfFkd djus ea l {ke gsrh gS rks u dby Lo; a ea vkRefookl c<fk gScfYd mudk egRo ?kj vks] l ekt ea dkQh l hek rd c<+tkrk gA vkt efgyk, j, d vPNs izdkd ds: i ea ekh tkrh gA

2- xteh.k vktfhodk ifj; kstuk dk ifjp; & %

e/; insk 'kkl u] ipk; r ,oa xteh.k fodkl foHkx }kjk ifj; kstuk ds l pkyu gsrq e/; insk l kd kbVh QkV : jy ykboyh gM+ ieksu dk xBu fd; k x; k gA ifj; kstuk varjZVh; fodkl foHkx] ; ukbVM fdaxMe }kjk foRr i ks"kr gA ifj; kstuk dk iEke pj.k 30 tu 2004 l s 30 tu 2007 rd FkkA bl ds rgr ifj; kstuk ds }kjk 822 xkoka ea xte l Hkk ds ek/; e l s sxjhc ifjokjka dh vktfhodk dks l q<+ djus gsrq iz kl fd; s x; A xteka dk p; u vuq fpr tkfr ,oa tutkfr dh ckgY; rk ,oa efgykva dh l k{jrka ea deh ds vk/kkj ij fd; k x; k gA iEke pj.k dh l Qyrkva ,oa l h[k ds vk/kkj ij ifj; kstuk dk ikpo"khZ f}rh; pj.k 1 tykbZ 2007 l s ikjBk gks pprk gS ; g 30 tu 2012 dks l ekr gkska f}rh; pj.k ea ifj; kstuk dk l pkyu iEke pj.k ds 8 vkfnokl h ckgY;

ftyka/kkj] >kcq/k] cMekuh] vuq iij] 'kgMkSy] fMMkSjh] e.Myk , oa ' ; ksi gj rFkk >kcq/k ftys ds i qizkBu ds QyLo: i uoxfBr vyhktij ftys ds p; fur xteka ea fd; k tk jgk gA f}rh; pj.k ea yxHkx 4000 vknokl h ckgf; xkoka ea dk; Z djus dh ; kstuk, i gA bl ea i Fke pj.k ds 1815 xkoka dks Hkh l fefyr fd; k x; k gA orzku ea ifj; kstuk yxHkx 3000 xkoka ea fØ; kflor gks jgh gA

f}rh; pj.t हेतु परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी- , Q-vkbMh-½ ds }kjk dty 45 fefy; u 41305 ¼yxHkx : i ; s 360 djkm½ dh forrh; l gk; rk eatij dh gA bl ea l s jkT; ljdkj dks Mh, QvkbMh l s ifj; kstuk fØ; kLo; u grq 42 fefy; u 41305 dh jkfk Hkkjr ljdkj ds ek/; e l s 0; ; dh ifrifrZ ds vk/kkj ij ikr gksch 'kSk 3 fefy; u 41305 rduhfd jkfk gS bl ds izdk grq Mh, QvkbMh }kjk jkT; ljdkj dh l gefr l s **dkMdh b/juskuy MpyiebV** l l Fkk ds usRo ea *rduhfd l g; ks* ifj; kstuk l gk; rk bdkbZ ¼/hl h&i h, l ; ½ dk xBu fd; k x; k gA Vhl h&i h, l ; wdk dk; ky; orzku ea fd l ku Hkou] vjkk fgYl] Hkksi ky ea dk; jr gA *jkT; yfuZk Qkje* dk; jr gA ftyk Lrj ij ftyk ifj; kstuk l gk; rk bdkbZ , oa mi [k-M Lrj ij ifj; kstuk l gk; rk ny dk; jr gA

3- xte.k vktfhodk ifj; kstuk ds mnas; &%

ifj; kstuk dk mnas; p; fur xteka ds xjhc ifjokja dh vktfhodk ea l oguh; l qkkj djuk gA bl dh ifrZ grq ifj; kstuk }kjk fd, tkus okys iz kl ka dks eq; r% i kp i Fkd&i Fkd ea cka/k x; k gS tks fuEkuq kj gS&%

- 1- xte l Hkk dk l fDrdj.kA
- 2- ikNfrd , oa ekuo l d k/kuka dk mi ; ks djrs gq s yf{kr l epk; dh vktfhodk dks l q< l oguh; cukukA
- 3- l kelftd l j{kkA
- 4- महिला एवं पुरुषों हेतु समान अवसर mi yC/k djukA

5- ifj; kstuk ds ifj-kkekj i fØ; kvka , oa l kFkxr l j pukvka dk jkT; , oa dlnz l jdkj ds dk; Øe , oa uhfr; ka i j i HkkoA

4- Lkaf/kr l kfgR; dk v/; ; u&% tñ vpuk ½2001½ &

vkfnokl h efgyvka ea fodkl kRed vkfFkd tkx: drk uked y?kq 'kksk i cak ea vkfnokl h efgyvka dh i kFked {ks= ea dk; j r~fLFkr rFk vkS} kfxd {ks= ea dk; j r~fLFkr dk o.ku djrs gq muds vkfFkd l eL; kvka dk v/; ; u fd; ka **Jh fuokl h th ½2002½ &** us vius 'kksk i cak **Lo.kz t; arh xte Lojstxkj ; kstuk** ds , d vkfFkd v/; ; u** ea Li"V fd; k gS fd bl ; kstuk l s tMh efgyvka ea l ello; , oa l efr ifk{k.k dk vHko ik; k tkrk gA xkeh.k fodkl foHkx }kj l pkfyr foHku ; kstukvka ds fØ; klu; u grq depkj; ka rFk ykxka ds l EidZ dk vHko ik; k tkrk gS , oa ; kstuk l s l af/kr ixfr dh tkudkjh ea foyEcu gkus l s ; g irk pyrk gS fd ; kstuk fdruh ixfr dj jgh gA

fuXe i kFkuk ½2006½ us vius 'kksk **xkeh.k ifji; ea efgyk l kfDrdj.k** ea crk; k fd jk"Vh; ifj; kstuk , oa Lokfl r ifj; kstuk ds ek/; e l s efgyvka dh vkfFkd LokoyEcu ds fy, Nf"k l s l af/kr y?kq vS dhj m | ks yxrkj ykxwd; s tk; a o mlga mfr ifk{k.k fn; k tk; **A e.MykbZ**

l ark" ½2008½ us vius i cak **l efr efgyk , oa cky fodkl ifj; kstuk** ea crk; k gS fd परियोजना द्वारा संचालित लगभग 84 प्रतिष्ठत ; kstuk, j xkeh.k {ks=ka dks ykHkflor djrh gS rFk 16 प्रतिष्ठत 'kgjh {ks=ka ds fy, dk; Z dj jgh gA 'kgjh {ks= bu ; kstukvka l s l af/kr ykHk vftz djrs gA tcf d xkeh.k {ks=ka dks ijh rjg l sykHk ugh feyrk gA

depkj euh" ½dq {ks= tuojh 2009½ orëku ea py jgh vud ; kstukvka ea l keftd&vkfFkd vS jktufrd ifjLFkr; k dks ns[krs gq vey&py ifjorü dh vkoe; drk gA t: jr bl ckr dh gSfd l jdkj bu dk; Øeka ds l pkyu ea : fp ys vS xjhc ykxka ea tkx: drk c<k; sftl l sos vius gd dks tku l dA **cgknj dj.k ½2006½** us vius v/; ; u ea crk; k gSfd tgl; igys l ekt ea fL=; ka ds l kDn; Z dks cf) dh rnyuk ea i kFkedrk nh tkrh FkA ogha vkt efgyvka us

vi uh cf) l s vi us vki fl) djds fn [kk; k gsf d ; g dny ?kj gh ugh cfyd nsk dh ckxMkj l hky
l dus dh l kekF; z j [krh gA

irkiye noijk 12004½ us l ekt dY; k.k dk v/; ; u djrs gq crk; k gsf d xteh.k
efgykva dks ykHkdjh 0; ol k; h ea dke djus dh vuøfr , d iedk dk; Z gA , d egROI wZ vkos; drk
efgykva dh vkfkdL Lorark gA vkos; drk bl ckr dh gsf d efgykva ds dke dk mfpr eY; kadu
gks rkfd muds dke dk l gh ifrQy mlga fey l dA **JhokLro rluq 12007&08½** us vi us 'kksk i cak
ea crk; k gsf d xteh.k {ks=ka ea efgyk m|fe; ka dh vkfkdL fLFkr ds v/; ; u ea efgyk m|eh fd l
izkj dk; Z djrh gS vkj mudk fodkl ds s fd; k tk l drk gA vr% 'kkl u dks mudh vkfkdL o
l kekftd fLFkr dks etcj djus ds fy, fofHku izkj dh ; kstukva dk fØ; kJo; u fd; k tkuk
pkfg, A

5- v/; ; u dsmnns; &

mnns; dk fu/kkZ .k l Qyrk ds fy; s vkos; d gA okLro ea fd l h dk; Z dh l Qyrk dh i th
ml ds l fufpr , oa l i "V mnns; dk gkuk gA vr% bl 'kksk v/; ; u dsmnns; fuEkuq kj gS &%

1 vktHfodk ifj; kstuk ds okLrfod ykHka dk eY; kadu djukA

2- xteh.k efgykva dh vkfkdL&l kekftd fodkl ea vktHfodk ifj; kstuk dh Hkfedk dk
v/; ; u djukA

3- xteh.k vktHfodk ifj; kstuk ds l cak ea vkus okyh l eL; kva dk i rk yxkdj mfpr l pko
iLrq djukA

6- v/; ; u dh fof/k &

fd l h Hkh dk; Z dks djus ds fy, fd l h fof/k rjhds ; k fof/k dh vkos; drk gksh gS rFkk bl
'kksk dk; Z dks ijk djus ds fy, 'kksk fof/k dh funku fof/k dk l gkj ydj 'kksk {ks= cMekuh ftys ds
l dkk rgl hy ds ikp xkoka dk p; u funku fof/k l s fd; k x; k gA , oa bu p; fur xkoka ea funku

fof/k l s gh 30&30 xteh.k l enk; dh efgykva dk p; u v/; ; u grq fd; k x; k gA bl idkj v/; ; u grq dy 150 xteh.k efgykva dk p; u fd; k x; k gA 'kksk v/; ; u ds mnas; dks ikr djus ds fy, vuq ph ds }kjk ikfkd l edka dk l dyu fd; k x; k gA ikfkd l ed og gs tks vuq dkkudrkz }kjk Lo; a l dyu fd; s tkrsgsvk ml ea ikfkd jhr; ka dk iz kx fd; k tkrk gA

7- l dyu l eds dk foysk.k

rkfydk Ø- 1 mRrjnrk dh tkfr

mRrjnrk dh tkfr	mRrjnrk dh l ; k	प्रतिशत
vuq fpr tkfr	60	40
vuq fpr tutkfr	90	60
; kx	150	100

L=kr & l of{kr vkdMs

mijkDr rkfydk ea mRrjnrkvka dh tkfr l s l of{kr l edka dk foj.k fn; k x; k gA rkfydk ds foysk.k l s Li"V gs fd dy l of{kr 150 efgykva ea l okz/kd 60 ifrkr efgyk vuq fpr tutkfr oxz dh gs ftl dk dkj.k ; g gsfd v/; ; u {k= ea fuokl djus okyh tul ; k ea l okz/kd vuq fpr tutkfr oxz dh tul ; k gs ftl ds dkj.k l of{kr efgykva ea bl oxz dh efgyk, ; vf/kd gA ml jsLFkku ij 40 ifrkr efgyk, ; vuq fpr tkfr dh gA

rkfydk Ø- 2 mRrjnrk dh odfgd fLFkr

odfgd fLFkr	mRrjnrk dh l ; k	प्रतिशत
fookfgr	118	78-66

vfookfgr	18	12-00
fo/kok@fo/kj	09	6-00
तलाकषुदा	05	3-83
; ksc	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

mi jkDr rkfydk eamRrjnkrkvdh obkfgd fLFkr l s l cfi/kr l eadka dk foj.k fn; k x; k g} rkfydk ds foysk.k l s Li"V g} fd dgy I of{kr 150 efgykvka ea l okf/kd 78-66 ifrkr efgyk fookfgr g} ftl dk ied[k dkj.k ; g g}fd v/; ; u {ks= ea yMfd; ka dh 'kknh de mez ead j nh tkrh g} ftl ds dkj.k l of{kr efgykvka ea fookfgr efgyk, ; vf/kd gA nh js LFkku ij 12 ifrkr vfookfgr efgyk, ; gA

rkfydk Ø- 3 रक{f.kd fLFkr

'k{f.kd fLFkr	mRrjnkrk dh I {; k	प्रतिशत
vf' k{f{kr	70	46-66
I k{kj	41	27-33
5 oha l s 8oha	31	20-66
9 oha l s 12oha	05	3-33
12 oha l s vf/kd	03	2-00
; ksc	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

mijkdR rkfydk ds fo... k l s Li "V gsf d dgy l o{kr 150 efgykvka ea l okd/kd 46-66 ifrkr efgyk vfrf{kr g\$ ftl dk iæqk dkj.k ; g gsf d v/ ; ; u {k= ea efgykvka dh frf{kk l qo/kk dk vHkko gkuk g\$ ftl ds dkj.k l o{kr efgykvka ea vfrf{kr efgyk, ; g\$ nI js LFkku ij 27-33 ifrkr l k{kj efgyk, ; g\$

rkfydk Ø- 4 ifjokj dk Lo: i

ifjokj dk Lo: i	mRrjnkrk dh l { ; k	प्रतिशत
, dkdh ifjokj	72	48
l a qR ifjokj	78	52
; kx	150	100

L=kr & l o{kr vkadMs

mijkdR rkfydk ea mRrjnkrkvka ds ifjokj d Lo: i l s l o{kr l edka dk foj.k fn; k x; k gsvr% rkfydk ds fo... k l s Li "V gsf d dgy l o{kr 150 efgykvka ea l okd/kd 52 ifrkr efgykvka dk l a qR ifjokj gsf t l dk iæqk dkj.k ; g gsf d vkt Hkh xkeh.k {k= ea l a qR ifjokj ka dh l { ; k vfrf{kr gsf t l dkj.k l o{kr efgykvka ea l okd/kd l a qR ifjokj dh efgyk, ; g\$ nI js LFkku ij , dkdh ifjokj dh efgyk, ; g\$

rkfydk Ø- 5 edku dh fLFkfr

edku dh fLFkfr	mRrjnkrk dh l { ; k	प्रतिशत
dPpk	67	44-66
i Ddk	32	21-33

dPpk&i Ddk	51	34-00
; kx	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

mijkDr rkfydk ea mRrjnkrkvka dsedku dh fLFkr I s l aD/kr I eadka dk foj.k fn; k x; k gS rkfydk ds fosySk.k I s Li"V gSfd dgy I of{kr 150 efgykvka ea I okI/kd 44-66 ifrkr efgykvka ds edku dh fLFkr dPph g\$ tcfD 21-33 ifrkr efgy, i Dds edku ea fuokl djrh g\$ vr% I jdkj }kjk I pkyr ; kstuvka dk iwZ ykHk u feyus ds dkj.k v/; ; u {ks= ea vf/kdkak efgykvka dk edku dPpk g\$

rkfydk Ø- 6 mRrjnkrk dk 0; ol k;

0; ol k;	mRrjnkrk dh I d; k	प्रतिशत
Nf"k	65	43-33
m kx&/kakk	24	16-00
etnijh	59	30-33
uk&dj h	02	1-33
; kx	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

mijkDr rkfydk ea mRrjnkrkvka ds 0; ol k; I s l aD/kr I eadka dk foj.k fn; k x; k gS vr% rkfydk ds fosySk.k I s Li"V gSfd dgy I of{kr 150 efgykvka ea I okI/kd 43-33 ifrkr efgykvka dk ed; 0; ol k; Nf"k g\$ ftl dk ied[k dkj.k ; g gSfd v/; ; u {ks= ea vf/kdkak tul d; k Nf"k ij fullkj

gS ftI ds dkj.k I o{kr efgykva ea Nf"k {ks= ea dk; j r efgyk,; vf/kd gS n j s LFkku ij 30-33 i frkr efgykva dk 0; ol k; Nf"k gS tcf d I cl s de 1-33 i frkr efgyk,; uk d jh d jrh gS

rkydk Ø- 7 mRrjnkrkva dh okf"kd vk;

okf"kd vk; ½gtkj e½	mRrjnkrk dh I d ; k	प्रतिशत
10]000 I s de	90	60
10]000&20]000	30	20
20]000&30]00	30	20
; kx	150	100

L=kr & I o{kr vk d Ms

mij kDr rkydk ea mRrjnkrkva ds okf"kd vk; I s I d i /kr I e d ka dk foj.k fn; k x; k gS rkydk ds foysk.k I s Li "V gS fd d y I o{kr 150 efgykva ea I o k /kd 60 i frkr efgykva dh okf"kd vk; 10]000 I s de gS tcf d n j s LFkku ij 10]000&20]000 rFk 20]000&30]000 okf"kd vk; okys mRrjnkrk 20 i frkr gS vr% Li "V gkrk gS fd I o k /kd 60 i frkr efgykva dh okf"kd vk; 10]000 I s de gksus dk i e d k dkj.k ; g gS fd v/; ; u {ks= ea Nf"k 0; ol k; ea dk; j r- vf/kd tu I d ; k gS vkSj Nf"k e k s e ij fuHk j gS

rkydk Ø- 8 vktHfodk i f j ; kstuk ds v r x r j kstxkj I d kh tkudkjH

j kst xkj	mRrjnkrk dh I d ; k	प्रतिशत
?kj syw m kx	48	32-00
i ' k j k y u	40	26-66

एक ही क्यू	41	27-33
एतनीह	21	14-00
; क्ख	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

मिज्कर रक्यदक एा मर्र्जन्करक्का दस वत्तहोदक इज; क्स्तुक दस वरखर एग्यक्का दस मि य्क/क ज्कस्तख्ज इ स ल् एा/कर इ एाका दक फोज.क फन; क ख; क ग्स् रक्यदक दस फोस्यस्क.क इ स लि"व ग्स् फद द्य इ ओफ़्कर 150 एग्यक्का एा इ ओफ़्क/क 32 इ फ्रंकर एग्यक्का दस ?क्यस्यम | क्खका इ स ल् एा/कर ज्कस्तख्ज मि य्क/क द्जोक; अ ख; स ग्स् फ्तल दक इ एाक द्ज.क ; ग्स् ग्स् फद व/; ; उ {क्= एा ण्फ"क 0; ओ क; इ स ल् एा/कर ?क्यस्यम | क्खका दक; ज् र य्कका ध इ एा; क ग्स् फ्तल द्ज.क इ ओफ़्कर एग्यक्का एा ?क्यस्यम | क्ख इ स ल् एा/कर ज्कस्तख्ज इ प्कफ्यर द्जुस ओक्य एग्यक्का दक 32 इ फ्रंकर व्फ/कद ग्सा न्नि ज्स ल्फ्कु इ ज् एक ही क्यू इ स ल् एा/कर ज्कस्तख्ज इ क्तर द्जुस ओक्य 27-33 इ फ्रंकर एग्यक्, ज् ग्सा

रक्यदक Ø- 9 इ ज्; क्स्तुक इ स य्क्त्तक्फ्लोर एग्यक्का ध ओफ़्कद व्क; इ एाक त्कुदक्ज

ओफ़्कद व्क; ½ ग्त्क्य एा	मर्र्जन्करक्क ध इ एा; क	प्रतिशक्क
10]000&20]000	56	37-33
20]000&30]000	52	34-66
30]000&40]000	43	28-66
; क्ख	150	100

L=kr & I of{kr vkadMs

मिज्कर रक्यदक एा मर्र्जन्करक्का दस वत्तहोदक इ ज्; क्स्तुक इ स य्क्त्तक्फ्लोर एग्यक्का ध ओफ़्कद व्क; इ स ल् एा/कर इ एाका दक फोज.क फन; क ख; क ग्स् वर% रक्यदक दस फोस्यस्क.क इ स लि"व ग्स् फद व/; ; उ {क्= एा

vll;	11	7-34
; lxx	150	100

L=kr & l of{kr vkadMs

mi jkDr rkfydk ea mRrjnkrkvka ds cpr djus ds rjhdk l s l of{kr l edka dk foj.k fn; k x; k gS rkfydk ds foySk.k l s Li "V gS fd dgy l of{kr efgykva ea l okZ/kd 48 ifrkr efgyk, j l eug cukdj viuh cprka dks bdVBk djrh gS ftl dk iedqk dkj.k ; g gS fd v/; ; u {ks= ea vfrk{kk ds dkj.k cidax izkkyh dh dkx th dk; bkg h dks iwz ugh dj ikrh gS ftl ds dkj.k l of{kr efgykva ea l eug cukdj cpr djus okyh efgykva dh l d; k vf/kd gS nW js LFkku ij 44-66 ifrkr efgyk, j cid ea cpr [krk [kyokdj cpr djrh gS

rkfydk Ø- 12 __.k l edkh tkudkj

__.k ds L=kr	mRrjnkrk dh l d; k	प्रतिशत
cid	30	20
l kgndkj	69	46
रिषेदार / मित्र	40	26-66
vll;	11	7-33
; lxx	150	100

L=kr & l of{kr vkadMs

mi jkDr rkfydk ea mRrjnkrkvka ds __.k yus ds L=kr l s l of{kr l edka dk foj.k fn; k x; k gS vr% rkfydk ds foySk.k l s Li "V gS fd dgy l of{kr efgykva ea l okZ/kd 46 ifrkr efgykva us l kgndkj l s __.k fy; k gS ftl dk iedqk dkj.k v/; ; u {ks= ea efgykva dh vfrk{kk rFk cidax

I fo/kkvka ds vHkko ds dkj.k I o{kr efgykvka ea I kgnldj I s __.k yus okyh efgykvka dh I d; k vf/kd gA nI js LFkku ij 26-66 ifrkr efgyk, j fjrnkj ; k fe= I s __.k fy; k gA

rkydk Ø- 14 __.k dsmnæ; I ækh tkudkj

__T का उद्देश्य	mRrjnkrk dh I d; k	प्रतिशत
घरेलू आवश्यकता की पूर्ति	29	19-33
ijku __.k dh vnk; xh gsrq	24	16-00
jkst xkj gsrq	21	14-00
vU;	76	50-66
; kx	150	100

L=kr & I o{kr vkadMs

mijkDr rkydk ea mRrjnkrkvka ds __.k yus I s I æ/kr I æka dk foj.k fn; k x; k gS vr% rkydk ds foysk.k I s Li"V gS fd dgy I o{kr efgykvka ea I okZ/kd 50-66 ifrkr efgyk, j vU; mnæ; ka dh i firZ gsrq __.k fy; k gS ftl dk iædk dkj.k ; g gS fd v/; ; u {ks= ea vktfodk ifj; kstuk ds varxZr foHkku idkj ds jkst xkj ds vol j miyC/k djok; s x; s gS ftl ds dkj.k vU; mnæ; ka dh i firZ gsrq __.k yus okyh efgykvka dh I d; k vf/kd gA nI js LFkku ij 19-33 ifrkr efgykvka us vi uh ?kj sywvko; drkvka dh i firZ gsrq __.k fy; k gA

8- fu"d"kZ &

fu"d"kZ ds : i eadgk tk I drk gSfd xteh.k {ks=ka ea efgykvka ea fe{k{kk dk vHkko ik; k tkrk gS D; knd I ækok rgl hy dh efgykvka ea 70 ifrkr efgyk, j v{f{kr gS tcfD 'ksk I k{kj] i kFkfed] ek/; fed rFkk gkbLdmy fe{k{kk i ktr gS bl dk e[; dkj.k xteh.k {ks=ka ea fe{k{kk dk vHkko gA I o{.k ds

nk\$ku efgykva dh obkfgd fLFkr] tkfr] ifjokj dk Lo: i] edku dh fLFkr dk Lo: i vkfn l s
l a/b/kr tkudkjh ,df=r dh xbz g\$ ftl ea 118 ifrkr efgyk,; fookfgr g\$ bl h izdkj vuq fpr
tutkr dh 90 ifrkr] l a b/kr ifjokj 78 ifrkr] dPps edku 67 ifrkr] xteh.k efgykva dk g\$
vr%Li"V g\$fd xteh.k {ks= ea l a b/kr ifjokj dh vuq fpr tutkr; efgyk,; fookfgr g\$

l Lrqr 'kksk ea efgykva dh 0; ol k; l a/b/kr ,oa 0; ol k; l s i lkr okf"kd vk; l s l a/b/kr
l eadka dk l dyu fd; k x; k g\$ ftl l s Li"V gkrk g\$fd vf/kdkak xteh.k efgykva dk eq; 0; ol k;
Nf"k gh g\$ tks fd 65 ifrkr g\$ vk\$ eq; 0; ol k; l s i lkr okf"kd vk; 10]000 l s de l okf/kd
xteh.k efgykva dh g\$ tks fd 90 ifrkr efgykva dh g\$ rkydk Øekad 4-10 l s Li"V gkrk g\$fd
vktfhodk ifj; kstuk ds }kj k ?kjs y m | ks l s l a/b/kr l okf/kd jkst xkj ds vol j mi yC/k djok; a x; s
g\$ tks fd 48 ifrkr xteh.k efgykva dks mi yC/k djok; a x; s g\$ vk\$; kstukva l s ykHkkflor gkus ds
i pkr-xteh.k efgykva dh okf"kd vk; ea of) g\$ vFkkZ-; kstuk l s ykHkkflor gkus ds i wZ 90 ifrkr
xteh.k efgyk mRrjnkrk dh eq; 0; kol k; l s i lkr vk; 10]000 l s de Fkh mu efgykva dh ; kstuk
l s ykHkkflor gkus ds i pkr-okf"kd vk; 10]000 l s 20]000 ds chp g\$ vFkkZ-mudh okf"kd vk; ea
of) g\$ g\$ vr% l Lrqr 'kksk dk fosysk.kkRed v/; ; u djus l s Li"V gkrk g\$fd vf/kdkak xteh.k
efgyk,; vktfhodk ifj; kstuk dh l nL; rk xg.k djus ds ckn cpr djuk vkjBk dj nh g\$ vk\$
l okf/kd efgyk,; l e\$ cukdj cpr djrh g\$ vFkkZ-cpr djus okyh dy 139 ifrkr efgykva ea l s
72 ifrkr efgyk,; l e\$ cukdj cpr djrh g\$

l nHkZ xBk l ph &

- 1- vktfhodk dk; Bkjh exzhfkd
- 2- xteh.k fodkl dh i adk ; kstuk, ; , oa dk; Øe] 2010
- 3- l e forr dk; Bkjh exzhfkd] 2005
- 4- xteh.k fodkl dh i adk ; kstuk, ; 2010
- 5- i pk; r , oa xteh.k fodkl foHkkx e-i z 2006
- 6- p\$kjh l h, e- 1/1991 1/2 **xteh.k fodkl , d v/; ; u** l cykbu ifcydskU l t; ij
- 7- eukst JhokLro 2008 vkxs vk; s ykHk mBk; s vk; b/kr tul Ei dz foHkkx] e-i z Hkki ky] 2008